

KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA HARAKATLAR STRATEGIYASINING O'RNI

Farg'ona politexnika Instituti
assistenti **Abduraxmanova Shoxidaxon**
wabdurahmonova8@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimizda iqtisodiy sohada olib borilayotgan islohotlar, kichik biznes va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga yaratilgan shart-sharoitlar, kuchli raqobatchilik muhitini yaratish haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar. iqtisodiyot, kichik biznes, tadbirkorlik, real daromad, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, imtiyoz, preferensiyalar, fermer xo'jaligi

Аннотация. В статье говорилось о проводимых в нашей стране реформах в экономической сфере, о созданных условиях для поддержки малого бизнеса и предпринимательства, о создании сильной конкурентной среды.

Ключевые слова. экономика, малый бизнес, предпринимательство, реальный доход, социально-экономическое развитие, льготы, преференции, сельское хозяйство

Annotation. The article analyses about the reforms carried out in the economic sphere in our country, the conditions created to support small business and entrepreneurship, the creation of a strong competitive environment.

Keywords. economy, small business, entrepreneurship, real income, socio-economic development, privilege, preferences, farm

Mamlakatimizda so'nggi yillarda ham ijtimoiy ham iqtisodiy soha va tarmoqlarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar jarayonida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga va ular uchun yanada qulay shart-sharoit yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Kichik biznes va xususiy

tadbirkorlikni rivojlantirish orqali xalqning turmush darajasini yaxshilash, aholining real daromadlarini oshirish va bandligini ta'minlash bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda tadbirkorlikni rivojlantirish muhim yo'nalish sifatida belgilab berilgan. 2017-2021 yillarda mamlakatni rivojlantirishning Harakatlar strategiyasida «soha rivoji uchun mustahkam qonunchilik va huquqiy bazani muntazam takomillashtirib borish, tadbirkorlik uchun imtiyoz va preferensiyalar berish, ishlab chiqarishni texnik va texnologik qayta jihozlash hamda modernizatsiya qilish masalalarida davlat tomonidan tizimli ravishda yordam ko'rsatish» vazifalari ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, har bir oilaning tadbirkorlik bilan shug'ullanishi va barqaror daromad manbaiga ega bo'lishi uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida aholining moddiy sharoitlarini tubdan yaxshilash, turmush tarzi sifati va darajasida sezilarli ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilishini ta'minlash; aholining tadbirkorlik tashabbuslarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va amalga oshirishda tizimli amaliy yordam ko'rsatilishini ta'minlash; aholiga tadbirkorlik ko'nikmalarini o'rgatish va tegishli faoliyat turini tashkil qilishga amaliy yordam ko'rsatish; qo'shimcha ish o'rinlari va daromad ishlab topish imkoniyatini yaratish; mahallalarda yangi biznes faoliyati bilan shug'ullanishni boshlagan oilalarda mini-klasterlar tashkil etish; bozor infratuzilmasi ob'ektlari, xizmat ko'rsatish va servis shoxobchalarini barpo etish va boshqa chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiyotni rivojlantirish, aholi bandligi va daromadlarini oshirishda soha vakillarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida oxirgi ikki yarim yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ellikdan ortiq farmon va qarorlari qabul qilindi. Jumladan, tadbirkorlik faoliyatini davlat ro'yxatidan o'tkazish, turli ruxsatnomalar olish va boshqa ko'plab xizmatlar tartib-qoidalari soddalashtirildi. Bu borada qulaylik yaratish uchun Davlat xizmatlari agentligi va uning joylardagi markazlari tashkil etildi. Tadbirkorlik sub'ektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya

qilish bo'yicha vakil (Biznes-ombudsman) lavozimi joriy qilindi. Mazkur islohotlarda milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligi iqtisodiy faoliyat jarayonlari va uning natijalarini aks ettiruvchi ko'rsatkichlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushining yuqori bo'lishiga ham bog'liq.

Kam xarajat hisobiga yangi ish o'rinlari yaratish imkoniyati, bozor segmentiga tez moslashuvchanligi, ayniqsa, xizmat ko'rsatish sohasida va uncha katta bo'lmagan moliyaviy mablag'lar hisobiga natijaga erishish kichik biznesni rivojlantirishning ahamiyati beqiyosligini ko'rsatadi. Shu sababdan, mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni tez sur'atlarda rivojlantirish masalasi mahsulot ishlab chiqarishni mahalliyashtirish, xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish va shuningdek, mamlakatning eksport salohiyatini oshirish masalalari bilan uzviy bog'liqdir. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash borasidagi jarayonlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugungi kunda mazkur sub'ektlar faoliyati uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan bo'lib, jumladan, ularning faoliyati samaradorligini oshirishga doir ko'plab imtiyozlar, ularning moddiy-texnik ta'minotini yaxshilash, ular faoliyatining me'yoriy-huquqiy bazasi davlat tomonidan to'liq kafolatlanganligini ko'rishimiz mumkin.

Birinchiidan, u bozor iqtisodiyotining zarur sharoitlariga tezda moslashib, chuqur ixtisoslashuv va kooperatsiyalashuvi natijasida uning yuqori samaradorligini ta'minlaydi. Ikkinchiidan, u bozordagi talab va taklif mutanosibligini hisobga olib, aholi ehtiyoji uchun zarur bo'lgan tovar va xizmatlarni bozorga tezda yetkaza olish imkoniyatlari yuqoriligi bilan alohida ajralib turadi. Uchinchiidan, raqobatchilik muhitini yaratish orqali iste'molchilar uchun arzon va sifatli tovar va xizmatlar taklif qiladi. To'rtinchiidan, bozor iqtisodiyoti usiz mavjud bo'lmaydigan tadbirkorlik muhiti va ruhini yaratadi .

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yana bir muhim jihati shundaki, kuchli raqobatchilik muhiti sharoitida ular doim rivojlanishga majbur bo'lishadi va bozorning joriy shartlariga moslashishlariga to'g'ri keladi, boshqa tadbirkorlik sub'ektlaridan ustun bo'lishlari ularning foyda miqdorlarining oshish manbai

hisoblanadi. Zero, bozor iqtisodiyoti insonlar o‘zlari istaganlaridek hayot kechirishi uchun barchani tinimsiz harakatda bo‘lishini talab etadi.

Mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik manfaatlarini ishonchli himoya qilish, ularning kelgusi rivojini munosib ta’minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni butun mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotini qamrab olganligi bilan bir qatorda birgina kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda tizimli, tanqidiy va kompleks yondashuv zarur ekanligini ko‘rsatib berdi. Harakatlar strategiyasining beshta ustuvor yo‘nalishida keltirilgan har bir vazifaning bajarilishida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o‘rni nihoyatda beqiyosdir. Jumladan, “Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo‘nalishlari” deb nomlangan uchinchi ustuvor yo‘nalishda mamlakatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida quyidagilar ustuvor vazifa deb belgilangan:

– milliy iqtisodiyotning mutanosibligi va barqarorligini ta’minlash, uning tarkibida sanoat, xizmatlar ko‘rsatish sohasi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushini ko‘paytirish;

– fermer xo‘jaliklari, eng avvalo, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarayotgan, qayta tayyorlayotgan, tayyorlash, saqlash, sotish, kurilish ishlari va xizmatlar ko‘rsatish bilan shug‘ullanayotgan ko‘p tarmoqli fermer xo‘jaliklarini rag‘batlantirish va rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;

– xususiy mulkning huquq va kafolatlarini ishonchli himoya qilishni ta’minlash, barcha turdagi to‘sqinliklar va cheklanishlarni bartaraf etish, xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirish yo‘lida to‘liq erkinlik berish, amaliyotda “Agar xalq boy bo‘lsa, davlat ham boy va kuchli bo‘ladi” degan prinsipni amalgi oshirish;

– kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni keng rivojlantirish uchun qulay ishbiarmonlik muhitini yaratish, tadbirkorlik tuzilmalarining faoliyatiga davlat,

nazorat va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning noqonuniy aralashuvini qat'iy oldini olish.

Respublikamiz va uning mintaqalarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish va ularning bajarilishini qattiq nazoratga olish maqsadga muvofiq:

– tadbirkorlarga berilgan imtiyoz va yengilliklardan foydalanish jarayonida sun'iy to'siqlar paydo bo'lmashini qattiq nazoratga olish;

– tadbirkorlarning investitsion faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida nafaqat ichki kredit liniyalari, balki tashqi kredit liniyalaridan foydalanish imkoniyatlarini oshirish;

– investitsion loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish;

– joylarning tabiiy xususiyatlari va imkoniyatlaridan kelib chiqib joylarda tadbirkorlik shakllarini rivojlantirish;

– qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish hisobiga qishloq aholisining tadbirkorlik bilan shug'ullanish borasidagi fikrlarini jonlantirish;

– tadbirkorlik loyihalarini amalga oshirish uchun tijorat banklaridan kredit olishni kafolat fondlari orqali kafolatlashni joriy qilish;

– tijorat banklarining biznesni modernizatsiyalash uchun ajratayotgan kredit stavkalarini yanada kamaytirish.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ravnaq topishidan nafaqat mamlakatimiz iqtisodiyoti, balki uning har bir fuqarosi manfaatdor ekan, yuqoridagi chora-tadbirlarning amalga oshirilishi mamlakatimiz iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yanada kengroq rivojlanishiga sababchi bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.